

FLORENTIN SMARANDACHE
**Sur la resolution d'équations du second
degré a deux inconnues dans Z**

In Florentin Smarandache: "Généralisations et Généralités". Fès
(Maroc): Édition Nouvelle, 1984.

SUR LA RESOLUTION D'EQUATIONS DU SECOND DEGRE
A DEUX INCONNUES DANS Z

Propriété 1 : L'équation $x^2 - y^2 = c$ admet des solutions entières si et seulement si c appartient à $4Z$ ou est impair.

Preuve : l'équation $(x-y)(x+y) = c$ admet des solutions dans Z ssi il existe c_1 et c_2 de Z tels que $x-y = c_1$, $x+y = c_2$, et $c_1 c_2 = c$. D'où $x = \frac{c_1 + c_2}{2}$ et $y = \frac{c_2 - c_1}{2}$. Mais x et y sont des entiers ssi $c_1 + c_2 \in 2Z$, $c_2 - c_1 \in 2Z$, c'est-à-dire :

1) ou bien c_1 et c_2 sont impairs, d'où c impair (et réciproquement).

2) ou bien c_1 et c_2 sont pairs, d'où $c \in 4Z$. Réciproquement, si $c \in 4Z$, alors on peut décomposer c en deux facteurs c_1 et c_2 pairs, et tels que $c_1 c_2 = c$.

Remarque 1 :

La propriété 1 est vraie aussi pour la résolution dans N , puisqu'on peut supposer $c \gg 0$ (dans le cas contraire, on multiplie l'équation par (-1)), et on prend $c_2 \gg c_1 \gg 0$, d'où $x \gg 0$ et $y \gg 0$.

Propriété 2 : L'équation $x^2 - dy^2 = c^2$ (où d n'est pas un carré parfait), admet une infinité de solutions dans N .

Preuve : soient $x = ck_1$, $k_1 \in N$ et $y = ck_2$, $k_2 \in N$, $c \in N$.

Il en résulte que $k_1^2 - dk_2^2 = 1$, où l'on reconnaît l'équation de Pell-Fermat, qui admet une infinité de solutions dans N , (u_n, v_n) . Alors $x_n = cu_n$, $y_n = cv_n$ constituent une infinité de solutions naturelles de notre équation.

Propriété 3 : L'équation $ax^2 - by^2 = c$ ($\neq 0$), où $ab = k^2$ ($k \in Z$), admet un nombre fini de solutions naturelles.

Preuve : on peut considérer a, b, c comme des nombres positifs : dans le cas contraire, on multiplie éventuellement l'équation par (-1) et on change le nom des variables. Multiplions l'équation par a , on aura :

$$z^2 - t^2 = d \quad \text{avec } z = ax \in N, \quad t = ky \in N \quad \text{et } d = ac > 0. \quad (1)$$

On résout comme dans la propriété 1, ce qui donne z et t . Mais dans (1) on a un nombre fini de solutions naturelles, parce qu'il existe un nombre fini de diviseurs entiers pour un nombre de $N^{\frac{1}{2}}$. Comme les couples (z, t) sont en nombre limité, bien sûr les couples $(z/a, t/k)$ aussi, ainsi que les couples (x, y) .

Propriété 4 : Si $ax^2 - by^2 = c$, où $ab \neq k^2$ ($k \in \mathbb{Z}$), admet une solution particulière non triviale dans $\mathbb{N}$, alors elle admet une infinité de solutions dans $\mathbb{N}$.

Preuve : on pose :
$$(2) \begin{cases} x_n = x_0 u_n + by_0 v_n \\ y_n = y_0 u_n + ax_0 v_n \end{cases} \quad (n \in \mathbb{N})$$

où (x_0, y_0) est la solution particulière naturelle pour l'équation initiale, et $(u_n, v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la solution générale naturelle pour l'équation : $u^2 - abv^2 = 1$, nommée la résolvante Pell, qui admet une infinité de solutions.

Alors $ax_n^2 - by_n^2 = (ax_0^2 - by_0^2)(u_n^2 - abv_n^2) = c$.

Donc (2) vérifie l'équation initiale.